

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMIY O‘RTATA‘LIM MAKTABLARIDA TEXNOLOGIK TA‘LIMNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Teshaboyev Zikrillo Abdullayevich

*Farg‘ona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
dotsenti, e-mail: teshaboyev1962@mail.ru, tel: (998) 945550001.*

Annotatsiya. Maqolada ta‘lim innovatsiyalari va ularni tatbiq etish texnologiyalari, texnologik ta‘limni tashkil etish, ta‘lim jarayonlarini muvofiqlashtirish masalalari haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, unda integrativ yondashuv darslarining uzviy bog‘liqligi o‘quvchilarning nazariy hamda amaliy ko‘nikmalarning shakllantirish yo‘llari va ularning ahamiyati haqida bayon qilingan.

Абстрактный. В статье говорится об образовательных инновациях и технологиях их внедрения, организации технологического образования, координации образовательных процессов. Также описывается интегральная связь уроков интегративного подхода, способы формирования теоретических и практических навыков учащихся и их значение.

Abstract. The article talks about educational innovations and their implementation technologies, organization of technological education, coordination of educational processes. It also describes the integral connection of the integrative approach lessons, the ways of forming students’ theoretical and practical skills and their importance.

Kalit so‘zlar: individual o‘qitish, texnologik ta‘lim, kundalik faoliyat, qobiliyat, innovatsion texnologiya, tayanch kompetensiyalar, texnologiya, konstruktorlik ta‘lim, potensial rivojlantirish.

Ключевые слова: индивидуальное обучение, технологическое образование, повседневная деятельность, способности, инновационная технология, базовые компетенции, технология, конструктивное образование, потенциал развития.

Key words: individual training, technological education, daily activity, ability, innovative technology, basic competencies, technology, constructive education, potential development.

KIRISH

Ma‘lumki, o‘sib kelayotgan yosh avlodga munosib ta‘lim-tarbiya berish, ularni vatan ertasi uchun zarur bo‘lgan fan va sohalarda yetuk kadrlar qilib tarbiyalash, har qanday davlatning birinchi va asosiy vazifalaridan biri bo‘lib kelgan. Bizning mamlakatimizda ham bu ishlar davlatimiz rahbarining doimiy ehtibor markazida turibdi, desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoevning bevosita tashabbusi va rahbarligi ostida qabul qilingan hamda izchil amalga oshirilayotgan “O‘zbekiston–2030” strategiyasi respublikamizda ta‘lim taraqqiyotida rivojlanishning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayonning amaliy natijalari bugungi kunda hayotimizning barcha sohalarida, eng muhimi,

xalqimizning ong-u shuuri, aql-idroki, tafakkuri, orzu-intilishlari va va harakatlarida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasining birinchi yo‘nalishida belgilab berilganidek, har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish maqsadida, barcha maktablarda kasb-hunarlariga o‘rgatish kurslarini joriy etish, yoshlarni zamonaviy kasblar va chet tillariga o‘qitish tizimini yaratish masalalariga ham alohida ehtibor qaratilgan.

Davlatimiz rahbarining ta’biri bilan aytganda: “Agar farzandimizga to‘g‘ri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada uning yurish-turishi, kayfiyatidan ogoh bo‘lib turmasak, ularni ilm-u hunarga o‘rgatmasak, munosib ish topib bermasak, bu omonatni boy berib qo‘yishimiz hech gap emas”.

Shu sababli ham bugungi kunda umumiy o‘rta ta’limda texnologik ta’limga jiddiy e’tibor qaratilmoqda va davlat rahbarining shaxsiy tashabbuslari bilan umumiy o‘rta ta’lim maktablarining oldiga muhim vazifalar belgilab berildi. Avvallari o‘quvchilarni ta’limning keyingi bosqichiga tayyorlash maktablarning birinchi navbatdagi vazifasi hisoblangan bo‘lsa, hozirgi kunda ularning asosiy maqsadi etib bolalarni hayotga tayyorlash, maktabni tamomlab chiqayotgan har bir bitiruvchi kamida bitta kasbning egasi bo‘lib chiqishi kerakligi belgilab berildi. Maktablar joylashgan hududlarning mahalliy ehtiyojlaridan kelib chiqib, har bir maktabda turli xil kasblarni o‘rgatish uchun tegishli imkoniyat va tegishli shart-sharoitlar yaratib berish mahalliy hokimliklar zimmasiga yuklatildi. Bu esa o‘z navbatida maktablarda faoliyat ko‘rsatayotgan texnologiya fani o‘qituvchilari zimmasiga ham juda katta mashuliyat yuklaydi.

Rivojlangan mamlakatlarda o‘quv jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda qo‘llaniladigan metodologiya va strategiyalar pedagogik tizimning asosiy elementlari hisoblanadi. Ta’lim muassasalarida olib boriladigan o‘quv va darsdan tashqari ta’lim jarayonlari pedagogika fanlari kontekstida murakkab tizimlar sifatida qaraladi. Bu pedagogik fan asoslari asosida va ilmiy yutuqlarni hisobga olgan holda o‘quv jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini doimiy ravishda takomillashtirish zarurligini tahkidlaydi.

O‘quv muassasalarida darslar va darsdan tashqari o‘quv jarayonlarini tashkil etishda qo‘llaniladigan usul va strategiyalar pedagogik tizim bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, o‘quvchilarning mavzuni chuqur o‘rganishi, to‘liq tushunishi va tizimli rivojlanishini tahminlaydi. Ushbu usullar o‘quvchilar o‘rtasida faol o‘zaro munosabatlarni rag‘batlantirish, o‘zlashtirish va o‘rganish jarayonlarini kuchaytirish, ijodiy fikrlash va tahliliy ko‘nikmalarni rivojlantirishni rag‘batlantirishga qaratilgan. Ularni qo‘llashda ilmiy tamoyillar va nazariy asoslar hisobga olinadi, o‘quv jarayonining ilmiyligi va samaradorligini tahminlaydi.

Pedagogik tizimning o‘ziga xos xususiyatlariga muvofiq o‘quv jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlari o‘quvchilarni assimilyatsiya qilish va rivojlantirish jarayonlarini birlashtirishga qaratilgan. Ushbu mexanizmlar sirasiga o‘quvchilar o‘rtasida samimiy munosabatlarni rivojlantirish, har bir o‘quvchining o‘quv taraqqiyotini rag‘batlantirishga qaratilgan individual o‘qitish usullarini muntazam ravishda amalga oshirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalangan holda o‘quv jarayonini samarali boshqarish kiradi. Ushbu mexanizmlar

ta'lim, psixologiya va pedagogika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarga asoslangan bo'lib, o'quvchilar shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishi va ularning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishi uchun maqbul sharoitlarni tahminlaydi.

Innovatsiyalar va ularni tatbiq etish texnologiyalari texnologik ta'limni tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish mexanizmlaridan biri sifatida nafaqat o'zining tavsifi va xususiyatlari bilan, balki ta'lim va tarbiya jarayonlarini takomillashtirishning eng muhim omillari sifatida ham maydonga chiqadi. Bu, o'z navbatida, innovatsiyalarning qanchalik ahamiyatligini belgilash bilan bir qatorda, vaziyatlarga ko'ra boshqaruvni takomillashtirish mexanizmlarini tatbiq etish zaruratini ham belgilaydi.

Ta'lim jarayonlarini muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlari, pedagogik tizimning xususiyatlariga ko'ra, o'quvchilarning bilimlari va o'zlashtirishining rivojlanishini kuchaytirishga qaratilgan. Ushbu mexanizmlar o'quvchilar o'rtasida chuqur munosabatlarni shakllantirish, o'quvchilarni ma'lum bir yo'nalishda rivojlantirishga yo'naltirish, shuningdek ularning umumiy rivojlanishini har tomonlama boshqarishni tahminlashni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, texnologik ta'lim jarayonlari samaradorligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida qonunlar, boshqaruv usullari va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali erishilgan ta'lim faoliyati samaradorligini tahkidlash kerak. Shuningdek, maktablarda texnologik ta'lim jarayonlarining samaradorligini baholash doirasida o'quvchilarning turli fanlar bo'yicha bilimlarini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish va ulardan foydalanish darajasi, shuningdek o'qituvchilar va rahbarlarning pedagogik va kasbiy mahoratini rivojlantirish darajasi ko'rib chiqilishi kerak. Shunday qilib, texnologik ta'lim jarayonlarining samaradorligini tahminlash vositalariga strategik rejalashtirish, loyihalash, modellashtirish va turli vaziyatlarda o'quv jarayonlarini boshqarish usullari va tamoyillari kiradi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar ham muhim ahamiyatga ega, chunki ularni amalga oshirish amalda sinovdan o'tgan va o'qituvchilarni o'qitish va kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi. Binobarin, ta'lim jarayonlarining tizimli xususiyatlaridan biri – ma'lum maqsadlarga yo'naltirilgan ta'lim dasturlarining umumiy maqsadlarga erishishga hissa qo'shishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o'quv jarayonlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga, shuningdek o'qituvchilar faoliyatini takomillashtirishga qaratilganligi bilan izohlanadi. Binobarin, ushbu ta'lim jarayonlari kasbga yo'naltirish, ijodiy fikrlash va o'quvchilarning atrof-muhitiga ongli munosabatini shakllantirishda, shuningdek, ularning ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlariga mos keladigan tegishli ta'lim yo'nalishi va kelajakda egallaydigan kasbini tanlashda muhim rol o'ynaydi.

Texnologik ta'limda pedagogik jarayon samaradorligini tahminlashda dars hamda darsdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlar hamda o'quvchilar mustaqil o'rganadigan tushunchalarning bog'liqligini tahminlash, dars mashg'ulotlari va darsdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarning mazmuni, ushbu tadbirlar jarayonida beriladigan tushunchalar o'quvchilar mustaqil o'rganadigan tushunchalarning to'ldiruvchisi, aniqlashtiruvchisi va rivojlantiruvchisi sifatida xizmat qilishiga,

shuningdek, ularning izchilligi va uzviyligiga hamda o'rganiladigan tushunchalarning o'zaro bog'liqligi va aloqadorligiga ehtibor qaratish zarur.

Maktabda texnologik ta'lim potensialni rivojlantirishda samarali deb tan olingan bo'lsa-da, belgilangan maqsadlarga erishish o'quv jarayonining barcha qatnashchilarining o'quv mazmuni va natijalariga tahsiri yetarli emasligi sababli qiyin. Shu munosabat bilan maktablarda texnologik ta'limni muvaffaqiyatli rivojlantirishning asosiy sharti o'quv jarayonining barcha qatnashchilarining vizual faoliyat sohasidagi darslarga qiziqishini faol jalb qilishdir.

“Qiziqish” tushunchasiga (lotincha "interest" – ahamiyatga ega, muhim) bunday tahrif beriladi: shaxsning faoliyat maqsadlarini aniqlash va ularga yo'naltirilishiga yo'l qo'ymaslik, yangi dalillar bilan tanishish va mo'ljallangan shu faoliyatlar orqali haqiqiy bilimni chuqur va to'liq tushunishga imkon beruvchi bilish ehtiyojining namoyon bo'lish shaklidir. “Rag'bat” tushunchasini esa, biz anhanaviy talqin qilishda – harakat qilish uchun tashqi tomondan undovchi sabab sifatida tushunamiz va unga ehtibor beramiz.

Maktablarda konstruktorlik ta'limiga qiziqish yaratish o'qituvchiga, texnologiya darslariga ijobiy munosabatni shakllantirish va ularning ijodiy shaxsni rivojlantirish uchun ahamiyatini tan olish uchun o'quv jarayonining barcha qatnashchilariga tizimli tahsir ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Bunda texnologiya fani o'qituvchisining samarali tahsiri individuallashtirilgan va o'quv jarayoni qatnashchilarining ehtiyojlari va motivatsiyasiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. SHu nuqtayi nazardan, o'quv jarayonining qatnashchilari ham o'qituvchilar, ham fan o'qituvchilari, shu jumladan sinf o'qituvchilari hisoblanadi.

Umumta'lim maktabida fan o'qituvchilari odatda ham sinf rahbari, ham tarbiyachi sifatida namoyon bo'ladi. Bu sifatda ularning o'quvchilar o'rtasida avvalo ahillik va do'stona jamoaning shakllantirishi mashg'ulotlar samarasini oshiradi. Agar texnologiya mashg'ulotlarining o'quvchilar jamoasida ijobiy kayfiyat va ijodiy muhitga tahsiri to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilsa, u holda tarbiyachi va sinf rahbarlarining ijobiy munosabati ancha ortadi. Biz yana bir toifani ajratamiz, u rasman umumta'lim maktabida o'quv-tarbiyaviy jarayonning ixtirochisi bo'lmasa ham uni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar uchun bolalarning jismoniy sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish, ularning ijodkorligini rivojlantirish, aql-idrokni saqlash, ijtimoiy mashuliyat va sinfdoshlari orasida o'z tarbiyalanuvchilarining "raqobatbardoshligini" tahminlashga intilish muhim motivatorlardir. SHunday qilib, o'quvchilarning texnologiya darslariga doimiy qiziqishini shakllantirish, maktab o'qituvchilari va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni tahminlash uchun fan o'qituvchisi uchun quyidagi zarur shart-sharoitlarni tahminlash muhimdir:

– har bir o'quvchining o'ziga xosligini ifoda etish va rivojlantirish imkoniyatini tahminlash o'zini namoyon qilish, o'zini o'zi anglash, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi rivojlantirish va o'z taqdirini o'zi belgilash jarayonlarini rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash va yo'naltirish;

– tasviriy faoliyat malakalarining ahamiyati va zarurligining amaliy tasdig'ini namoyon qilish (turmushda, fan va texnikaning turli sohalarida, hayotiy muammolarni hal etishda tasviriy vositalardan foydalanish namunalari);

- fanlararo aloqalarni amalga oshirish (ikki yoki undan ortiq o‘quv fanlari negizida har xil "ijodiy birlashmalar" va boshqalar);
- o‘quvchilarning ijodiy ahamiyatga ega sifatlarini rivojlantirish dinamikasini aniqlovchi tadbirlarni tashkil etish (har birining alohida va sinf jamoasi to‘liq holda);
- ota-onalar bilan tizimli va maqsadli ishlarni amalga oshirish, shu jumladan ijodiy shaxsni shakllantirishda vizual faoliyatning ahamiyati to‘g‘risida suhbatlar va mahruzalar o‘tkazish, ochiq darslarni tashkil etish, jamoaviy ijodiy tadbirlar va o‘zaro tahsirning boshqa shakllari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2022. – 464 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4884-son Qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022 – 2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
8. O.Qo‘ysinov, A.Nosirov. Chizmachilik fani konsepsiyasi. – T.: Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021.
9. O.Qo‘ysinov, A.Nosirov. Chizmachilik fanidan uzluksiz ta’limning Milliy o‘quv dasturi. – T.: Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, 2021.
10. Z.Teshaboev. “Texnologiya fanini o‘qitish metodikasi”. O‘quv qo‘lanma, “Klassik” nashriyoti 2023.
11. I.Karimov, D.Mamatov. “Umumta’lim maktablarida texnologiya fanini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash” o‘quv-uslubiy qo‘llanma. “Klassik” nashriyoti 2021
12. Z.Dehqonova. The role of electronic educational manuals in the field of ict
13. D. X. Mamatov. Chizmachilik darslarida o‘qitishning zamonaviy uslublarini joriy qilish